

СТРУКТУРА И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНЫХ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Зулфорова М.С.

Саидвалиев Ф.С.

д.м.н. профессор;

Ташкентский государственный медицинский
университет, г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17501894>

ARTICLE INFO

Received: 29th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

KEYWORDS

Особое внимание привлекает высокая распространённость первичных головных болей среди женщин репродуктивного возраста

ABSTRACT

Головная боль занимает ведущее место среди причин обращения пациентов к врачу и рассматривается как одна из наиболее распространённых форм неврологической патологии. Проблема первичных головных болей имеет существенную медико-социальную значимость, поскольку оказывает влияние не только на физическое состояние, но и на эмоциональный фон, когнитивную работоспособность и качество жизни пациентов. Согласно ряду крупных популяционных исследований, эпизодические формы головной боли в течение года отмечаются почти у половины населения, тогда как совокупная пожизненная распространённость различных типов головной боли достигает двух третей среди взрослой популяции.

Головная боль занимает ведущее место среди причин обращения пациентов к врачу и рассматривается как одна из наиболее распространённых форм неврологической патологии. Проблема первичных головных болей имеет существенную медико-социальную значимость, поскольку оказывает влияние не только на физическое состояние, но и на эмоциональный фон, когнитивную работоспособность и качество жизни пациентов. Согласно ряду крупных популяционных исследований, эпизодические формы головной боли в течение года отмечаются почти у половины населения, тогда как совокупная пожизненная распространённость различных типов головной боли достигает двух третей среди взрослой популяции.

Особое внимание привлекает высокая распространённость первичных головных болей среди женщин репродуктивного возраста. Данный контингент наиболее чувствителен к гормональным и стрессовым колебаниям, что отражается на частоте и тяжести клинических проявлений заболеваний. Роль факторов флуктуации уровня эстрогенов, динамики менструального цикла, продолжительности сна, социального напряжения, а также повышенной эмоциональной нагрузки особенно значима в формировании устойчивых болевых паттернов. В связи с этим изучение клинических

особенностей и вариантов течения головной боли у женщин данной возрастной группы остаётся актуальной задачей современной неврологии.

Среди первичных форм головной боли у женщин наиболее часто регистрируются мигрень и головная боль напряжения. Мигрень нередко начинается в молодом возрасте и имеет тенденцию к усилению на фоне эмоционального и физического истощения, высокой интеллектуальной нагрузки и при нарушении режима сна. Ряд пациенток отмечает связь приступов с фазами менструального цикла, что позволяет выделить отдельный клинический подтип – менструальную мигрень. При этом характер боли отличается пульсирующей односторонней локализацией, сопровождается фотобией, фонофобией и снижением работоспособности.

Головная боль напряжения является наиболее распространённым вариантом, однако нередко недооценивается пациентами. Для неё характерна диффузная или двусторонняя тупая боль, связанная с мышечным напряжением и психоэмоциональными факторами. В условиях длительного стрессового воздействия и хронической усталости эпизодическая форма может трансформироваться в хроническую, что существенно ухудшает жизненные показатели и требует комплексной лечебной стратегии.

Отдельного внимания заслуживает лекарственно-индуцированная (абузусная) головная боль, развивающаяся при частом и нерегламентированном приёме обезболивающих препаратов. Данная категория головной боли имеет тенденцию к прогрессированию и формированию устойчивой зависимости от анальгетиков, что осложняет подбор адекватной терапии и требует коррекции поведенческих стратегий пациента.

Понижение качества жизни у женщин с первичными головными болями проявляется в снижении концентрации внимания, нарушениях сна, раздражительности, тревожности и снижении социальной активности. Негативное влияние затрагивает профессиональную деятельность, семейную жизнь и межличностные отношения. Таким образом, своевременная диагностика и индивидуализированный выбор лечебных тактик имеют принципиальное значение.

Современные подходы к терапии первичных головных болей включают сочетание фармакологических и немедикаментозных методов. Наиболее перспективными направлениями считаются: использование препаратов, влияющих на серотонинергическую нейромодуляцию, техники релаксации, когнитивно-поведенческая терапия, нормализация режима труда и отдыха, а также профилактические программы для пациенток с рецидивирующими формами мигрени.

Заключение: Первичные головные боли у женщин репродуктивного возраста характеризуются высокой частотой, вариативностью клинических проявлений и выраженным влиянием на социальное функционирование. Учитывая роль гормонального фона и стрессовых факторов, крайне важно внедрение персонализированных стратегий диагностики и лечения, направленных на снижение частоты приступов, профилактику хронизации и улучшение качества жизни.

Использованная литература:

- 1.Список источников 1. Азимова Ю.Э., Рачин А.П., Ищенко К.А., Данилов А.Б. Инновационные методы лечения мигрени. РМЖ. 2015;29:27-30.
- 2.Вейн А.М., Судаков К.В., Левин Я.И. и др. Особенности структуры сна и личности в условиях хронического эмоционального стресса и методы повышения адаптивных возможностей человека. Вестник РАМН. 2003;4:13-17.
- 3.Филатова Е.Г. Терапия приступов мигрени. РМЖ. 2013;16:862.
- 4.Adachi T, Fujino H, Nakae A, Mashimo T, Sasaki J. A meta-analysis of hypnosis for chronic pain problems: a comparison between hypnosis, standard care, and other psychological interventions. Int J Clin Exp Hypn. 2014;62(1):1-28. doi: 10.1080/00207144.2013.841471
- 5.Abstracts of the 50th Annual Scientific Meeting of the American Headache Society. June 26-29, 2008. Boston, Massachusetts, USA. Headache. 2008;48 Suppl 1:S1-72. doi: 10.1111/j.1526-4610.2008.01172.x
- 6.Beiske KK, Russell MB, Stavem K. Prevalence and predictors of headache in patients referred to polysomnography. J Headache Pain. 2013;14(1):90. doi: 10.1186/1129-2377-14-9

